

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА «ПСИХИЧЕСКОЙ АТАКИ» В РАЗБОРЕ ПРОСТЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В КУРСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА.

Нарзуллаева Шоира Бахшилловна

Азиатский Международный Университет

Ассистент преподаватель русского языка кафедры

"История И Филологии".

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10645290>

Аннотация. Метод «мозгового штурма» - метод, который собирает свободные идеи и отзывы студенты по проблеме и использует их, чтобы прийти к определенному решению. Существуют письменные и устные формы мозгового штурма. Каждый учащийся устно высказывает свое мнение на вопрос, заданный учителем устно. Учащиеся формулируют свои ответы четко и лаконично.

В письменной форме студенты кратко и наглядно записывают свои ответы на вопрос на листе бумаги. Ответы крепятся к доске (с помощью магнитов) или к доске-«пинборду». В письменной форме метода «мозговой штурм» возможна группировка ответов по определенным признакам.

Ключевые слова: Психическая атака, синтаксис, простая речь, фраза, предложение, мысль, размышление.

USING THE “PSYCHIC ATTACK” METHOD IN ANALYZING SIMPLE SENTENCES IN THE RUSSIAN LANGUAGE COURSE.

Abstract. The brainstorming method is a method that collects free ideas and feedback from students on a problem and uses them to come to a specific solution. There are written and oral forms of brainstorming. Each student orally expresses his or her opinion on a question asked orally by the teacher. Students formulate their answers clearly and concisely.

In writing, students briefly and clearly record their answers to a question on a piece of paper. The answers are attached to the board (using magnets) or to a “pinboard”. In the written form of the “brainstorming” method, it is possible to group answers according to certain criteria.

Key words: Psychic attack, syntax, simple speech, phrase, sentence, thought, reflection.

Задача системы образования сегодня возрастает патриотические, современные знания, навыки и умения молодежи идеалист, стремящийся к совершенству, добившийся в будущем своего места в обществе это воспитать поколения. Проводится в сфере образования в нашей стране это факт, что институты и университеты стали решающей силой в реформах.

Возможности, направленные на воспитание следующего поколения наследников в школах, сами по себе в свою очередь, требует от педагогических кадров предоставления качественного образования, а от студентов – получения основательных знаний. Это, в свою очередь, возлагает на каждого преподавателя более высокие обязанности и задачи. Особенно это касается учителей-носителей языка. Родной язык – это связующее звено, которое может показать культуру и историю узбекского народа.

Методы синтаксического анализа простых предложений.

Понятие предложения.

Предложение — это синтаксическая единица, которая выражает законченную мысль. Может быть простым или сложным.

Три типа предложений по цели высказывания:

повествовательное (сообщение);

вопросительное (вопрос, проблема);

побудительное (совет).

Предложение состоит из слов или словосочетаний, которые объединены по смыслу и грамматически. У каждого есть грамматическая основа — подлежащее и/или сказуемое.

Простые предложения — это такие предложения, в которых есть одна грамматическая основа.

Сложные предложения — это такие предложения, у которых есть две или более грамматических основ.

Определение простого предложения

Мы уже знаем, какое предложение является простым — то, у которого всего одна грамматическая основа.

Примеры простых предложений:

Мы ездили на машине (одна грамматическая основа: мы ездили).

Я уехал к другу в другой город (одна грамматическая основа: я уехал).

Он распахнул окно и увидел птицу (одна грамматическая основа с однородными сказуемыми: он распахнул и увидел).

По наличию главного члена — подлежащего или сказуемого — они делятся на:

Двусоставные, то есть в их составе подлежащее и сказуемое.

Односоставные, то есть имеют в составе или подлежащее, или сказуемое.

Односоставные конструкции делятся на:

Определённо-личные предложения — это односоставные предложения с главным членом сказуемым, которое выражено личной формой глагола в форме 1 или 2 лица или глаголом в повелительном наклонении.

Неопределённо-личные предложения — это односоставные предложения с главным членом сказуемым, которое выражено глаголом в форме 3 лица множественного числа в настоящем или будущем времени или в форме множественного числа в прошедшем времени. Если лицо не определено — действие совершается кем-то неопределённым.

Обобщённо-личные предложения — это односоставные предложения с главным членом сказуемым, которое стоит в форме 2 лица единственного числа или 3 лица множественного числа в настоящем или будущем времени либо в форме 2 лица единственного или множественного числа повелительного наклонения.

Безличные предложения — это односоставные предложения с главным членом сказуемым, которое стоит в форме 3 лица единственного числа настоящего или будущего времени или в форме среднего рода прошедшего времени.

Примеры односоставных предложений:

Лето!

Приходи сегодня в спортзал (определённо-личное).

Его взяли на должность (неопределённо-личное).

Стало моросить (безличное).

Примеры двусоставных предложений:

Я пришла поздно с учебы.

Выстрелил фейерверк.

Очень странная история произошла со мной сегодня утром.

Кроме главных членов предложения есть еще второстепенные:

Дополнение отвечает на вопросы косвенных падежей и обозначает предмет, на который направлено действие или орудие этого действия.

Определение обозначает признак предмета и отвечает на вопросы: какой, чей.

Обстоятельство обозначает признак действия или другого признака.

Виды простых предложений по наличию второстепенных членов:

Если в предложении есть хотя бы один второстепенный член, оно называется распространенным.

Если в предложении второстепенных членов нет, а есть только грамматическая основа, оно считается нераспространенным.

По наличию членов, которые влияют на понимание смысла, простые предложения можно разделить на полные и неполные.

Характеристики полных предложений:

Если в предложении есть все необходимые для понимания компоненты.

Если для того, чтобы понять смысл предложения, не нужно обращаться к другим предложениям.

Примеры полных предложений:

Я не боюсь привидений.

Она не хочет в школу.

Характеристики неполных предложений:

Если для понимания предложения не хватает компонентов.

Если, чтобы понять его смысл, нам нужно обратиться к соседним предложениям.

В неполном предложении могут отсутствовать некоторые главные или второстепенные члены.

Примеры неполных предложений:

Я тоже (смысл этого предложения будет скрыт, пока не узнаем контекст его употребления).

Ты закончил?

Анализ является одним из факторов, показывающих, насколько хорошо студент усвоил тему теоретически. Поэтому учителю необходимо больше внимания уделять этому методу при определении знаний и умений учащихся.

При синтаксическом анализе фразы учитываются следующие аспекты:

1. Покажите фразу.

2. Объясните структуру фразы:

а) определите главное слово и последующее слово;

б) Какая группа слов представлена главным словом и последующим словом;

в) тип сочетания предлога и предлога.

3. Грамматическое значение фразы.

Двухсоставное предложение синтаксически анализируется в следующем порядке:

1. Тип по цели предложения.
2. Эмоциональная речь. (Эмоция выражается только при разборе предложения)
3. Предложение с двумя главами, предложение с одной головой.
4. Простое предложение, простое предложение.
5. Найдите грамматическую основу.
6. Ниже показано сначала для основных разделов, затем для каждого из разделов

уровня 2:

- а) На какой вопрос будет дан ответ?
 - б) Какая часть предложения?
 - в) чем?
 - ж) с какой частью предложения оно связано?
7. Группа владельцев, режущая группа.

Порядок синтаксического разбора односоставного предложения следующий:

Какой порядок у синтаксического разбора?

Сначала определить сказуемое и подлежащее, затем второстепенные члены, которые относятся сначала к подлежащему, затем — к сказуемому. Подчеркнуть все члены предложения. Объяснить, почему так или иначе расставлены знаки препинания в предложении.

Как правильно делать синтаксический разбор предложения?

Синтаксический разбор предложения:

1. Найти подлежащее и сказуемое, подчеркнуть подлежащее одной чертой, сказуемое двумя.
2. Задать вопросы к словам от подлежащего и найти второстепенные члены (дополнение, определение, обстоятельства).
3. Задать вопросы от сказуемого и определить группу сказуемого.

Что включает в себя синтаксический разбор предложения?

Синтаксический анализ предложения — это разбор его по членам предложения и характеристика на основе разных аспектов: цели высказывания, эмоциональной окраски, наличия второстепенных членов предложения, числа грамматических основ, строения грамматической основы, а также сложности.

Как подчеркивается синтаксический разбор?

При разборе предложения по членам используются стандартные подчеркивания: одна черта для подлежащего, две черты для сказуемого, пунктирная линия для дополнения, волнистая линия для определения, чередование точек и тире для обстоятельства.

Какие части речи есть в синтаксическом разборе?

Выделяют 5 основных членов предложения:

- Подлежащее
- Сказуемое
- Дополнение

- Обстоятельство
- Определение

Как отличить простое и сложное предложение?

Простые предложения — это такие предложения, в которых есть одна грамматическая основа. Сложные предложения — это такие предложения, у которых есть две или более грамматических основ.

1. Предложение с двумя главными или предложение с одной.
2. Тип односоставного предложения.
3. Тип по цели предложения.
4. Эмоциональная речь (эмоциональная речь произносится только при анализе речи)
5. Простое предложение или простое предложение.
6. Основная часть: вопрос, выражение.
7. Произведения 2 уровня: вопрос, тип, выражение.

При анализе связного сложносочиненного предложения учитывают следующее:

1. Структурный тип речи.
2. Тип сложносочиненного предложения:
 - а) сложносочиненное предложение;
 - б) следующее сложное предложение.
3. Является ли сложное предложение связным и несвязанным.
4. Тип сложносочиненного предложения по содержательной связи:
 - а) сложносочиненное предложение, связанное с приставкой;
 - б) сложносочиненное предложение, соединенное в оппозиции;
 - в) сложносочиненное предложение, связанное с разлукой;
5. Используется как равноправная связующая функция нагрузок в связном сложносочиненном предложении.
6. Счет, противопоставление, деление простых предложений в связном сложносочиненном предложении.

Порядок синтаксического разбора следующего сложносочиненного предложения следующий:

1. Тип предложения по структуре.
2. Тип сложносочиненного предложения.
3. Количество простых предложений.
4. Начало и продолжение предложения.
5. Связь следующего предложения с главным предложением:
 - а) висячие соединители;
 - б) слова в функции связующего звена;
 - в) формы глагола;
6. Тип последующего предложения.

Итак, чтобы закрепить вышеизложенные правила, мы делим класс на группы для анализа учащихся методом «мозгового штурма» и просим каждую группу написать вопросы на карточках в письменном порядке, а затем объяснить их устно. мы развиваем у

студентов способность к синтаксическому анализу простых предложений. В процессе правильного синтаксического анализа у студентов также повысится навык говорения.

REFERENCES

1. Акишина, А. А. Учимся учить: Для преподавателей русского языка как иностранного / А.А. Акишина, О.Е. Каган. - М.: Рус. яз. Курсы, 2002. - 256 с.
2. Государственный стандарт по русскому языку как иностранному. Базовый уровень / Нахабина М.М. и др. - М. ; СПб.: Златоуст, 2001. - 32 с.
3. Нарзуллаева, Ш. Б. (2023). ПРОБЛЕМА НРАВСТВЕННОГО ВЫБОРА В РОМАНЕ Ю. БОНДАРЕВА «БЕРЕГ». *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(13), 240-244
4. НАРЗУЛЛАЕВА, Ш. Б. (2023). ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ. *Ustozlar uchun*, 44(6), 183-186.
5. Narzullayeva, S. (2023). BASIC CRITERIA FOR GOOD SPEECH. *Modern Science and Research*, 2(10), 494-499.
6. Narzullayeva, S. (2023). THEME AS A LITERARY CATEGORY AND VARIETIES OF TOPICS. *Modern Science and Research*, 2(6), 1057-1064.
7. Shokir o'g'li, S. U. (2023). MAHALLANING JAMIYAT IJTIMOIIY TARAQQIYOTIDAGI O'RNI. *Научный Фокус*, 1(6), 369-371.
8. Sadullayev, U. (2024). THE NEIGHBORHOOD IS THE CRADLE OF VALUES. *Modern Science and Research*, 3(1), 607-613. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/28343>
9. Sadullayev, U. (2023). ABOUT THE EMERGENCE OF THE CONCEPT OF NEIGHBORHOOD. *Modern Science and Research*, 2(12), 722-727.
10. Sadullayev Umidjon Shokir O'g'li. (2023). THE IMPORTANCE OF THE MAHALLA SYSTEM'S REFORMATIONS IN NEW UZBEKISTAN. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(10), 25-30. <https://doi.org/10.37547/ijhps/Volume03Issue10-05>
11. Sadullayev Umidjon Shokir o'g'li. (2023). The History of the Creation and Formation of the Neighborhood. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education* (2993-2769), 1(10), 480-485. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/STEM/article/view/2142>
12. O'gli, S. U. S. (2023). ELUCIDATION OF ISSUES OF THE HISTORY OF BUKHARA GUZARS IN OA SUKHAREVA AND HER STUDIES. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(11), 30-35.
13. Sadullayev, U. (2023). ABOUT THE EMERGENCE OF THE CONCEPT OF NEIGHBORHOOD. *Modern Science and Research*, 2(12), 722-727.
14. Shokir o'gli, S. U. (2023). The Essence of State Policy on Youth in New Uzbekistan. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education* (2993-2769), 1(9), 554-559.

15. Sadullayev, U. (2023). THE ROLE OF THE NEIGHBORHOOD IN RAISING A SPIRITUALLY MATURE GENERATION. *Modern Science and Research*, 2(10), 488-493.
16. Sadullayev, U. (2023). O'zbekistonda xotin-qizlarga berilayotgan e'tibor: mahalla boshqaruvida xotin-qizlarning roli. In *Oriental Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 551-556). OOO «SupportScience».
17. Sadullayev, U. (2023). THE ROLE OF THE NEIGHBORHOOD IN THE SOCIAL DEVELOPMENT OF SOCIETY. *Modern Science and Research*, 2(10), 755-757.
18. Shokir o'gli, U. S. (2023). MILLIY QADRIYATLARIMIZ ASROVCHISI. *Journal of new century innovations*, 35(1), 79-80.
19. Sadullayev, U. (2023). THE ROLE OF WOMEN IN NEIGHBORHOOD MANAGEMENT IN UZBEKISTAN. *Modern Science and Research*, 2(9), 132-135
20. Ollomurodov Arjunbek Orifjonovich. (2023). Metaphoric Analysis of "The Kite Runner" by Khaled Hosseini. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education* (2993-2769), 1(10), 573-578. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/STEM/article/view/2175>
21. Ollomurodov A. (2024). REFLECTION OF HUMAN PSYCHOLOGICAL AND EMOTIONAL STATE IN LITERARY DISCOURSE. *Modern Science and Research*, 3(1), 600-606.
22. Orifjonovich, O. A. (2024). INSON PSIXOLOGIK-EMOTSIONAL HOLATINING BADIY DISKURSDA AKS ETTIRILISHI.
23. Ollomurodov Arjunbek Orifjonovich. (2023). LANGUAGE AND SOCIETY IN CINEMATIC DISCOURSE. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(12), 44-50. <https://doi.org/10.37547/ijll/Volume03Issue12-09>
24. Ollomurodov, A. (2023). COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRANSLATION OF CONCEPTUAL METAPHORS IN UZBEK AND ENGLISH. *Modern Science and Research*, 2(12), 608-614.
25. Orifjonovich, O. A. (2023). The Main Features of Conceptual Metaphors in Modern Linguistics. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education* (2993-2769), 1(9), 365-371.
26. Orifjonovich, O. A. (2023). INGLIZ VA OZBEK TILIDAGI KONSEPTUAL METAFORALAR TARJIMASINING QIYOSIY TAHLILI.
27. Ollomurodov, A. (2023). CINEMA DISCOURSE ANALYSIS AND THEORETICAL FOUNDATIONS IN LINGUISTICS. *Modern Science and Research*, 2(10), 500-505.
28. Vahobovna, S. G. (2021). Khoja Abdulkhaliq Ghijduvani And Its Method. *European Journal of Humanities and Educational Advancements*, 2(10), 39-40.
29. CONTINUITY IN EDUCATION-CHIEF MEZON. *Modern Science and Research*, 2(12), 834-839.
30. Srojjeva G. (2024). SOLUTIONS, RESULTS AND PROBLEMS OF REFORMS IN THE FIELD OF EDUCATION. *Modern Science and Research*, 3(1), 782-788.
31. Srojjeva, G. (2023). LOWER ZARAFSHAN OASIS TOURISM OPPORTUNITIES. *Modern Science and Research*, 2(10), 199-20

32. Ollomurodov, A. (2023). MULTIDISCIPLINARY AND INTERDISCIPLINARY STUDY OF METAPHOR. *Modern Science and Research*, 2(9), 136-139.
33. Orifjonovich, O. A. (2023). METAFORANING KO'P TARMOQLI VA FANLARARO O'RGANILISHI.
34. Orifjonovich, O. A. (2023). KINODISKURS LINGVISTIK SISTEMANING BIR QISMI SIFATIDA. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(23), 208-211.
35. Orifjonovich, O. A. (2023). Cognitive-Discursive Approach to the Analysis Of Film Discourse. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(10), 25-31.
36. Ollomurodov, A. (2023). COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRANSLATION OF CONCEPTUAL METAPHORS IN UZBEK AND ENGLISH. *Modern Science and Research*, 2(12), 608-614.
37. Orifjonovich, O. A. (2023). The Main Features of Conceptual Metaphors in Modern Linguistics. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education* (2993-2769), 1(9), 365-371.
38. Orifjonovich, O. A. (2023). INGLIZ VA OZBEK TILIDAGI KONSEPTUAL METAFORALAR TARJIMASINING QIYOSIY TAHLILI.
39. Ollomurodov, A. (2023). CINEMA DISCOURSE ANALYSIS AND THEORETICAL FOUNDATIONS IN LINGUISTICS. *Modern Science and Research*, 2(10), 500-505.
40. Ollomurodov, A. (2023). MULTIDISCIPLINARY AND INTERDISCIPLINARY STUDY OF METAPHOR. *Modern Science and Research*, 2(9), 136-139.
41. Orifjonovich, O. A. (2023). METAFORANING KO'P TARMOQLI VA FANLARARO O'RGANILISHI.
42. Orifjonovich, O. A. (2023). KINODISKURS LINGVISTIK SISTEMANING BIR QISMI SIFATIDA. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(23), 208-211.
43. Orifjonovich, O. A. (2023). Cognitive-Discursive Approach to the Analysis Of Film Discourse. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(10), 25-31.
44. Sulaymonovna, Q. N., Tashpulatovna, K. M., & Orifjonovich, O. A. (2023). COGNITIVE AND LINGUOCULTURAL CHARACTERISTICS OF. *VOLUME*, 3, 30-35.
45. Sulaymonovna, Q. N., & Orifjonovich, O. A. (2023). XOLID HUSAYNIYNING ASARLARI TARJIMALARIDA KONSEPTUAL METAFORALAR TALQINI VA.
46. Sulaymonovna, Q. N., Tashpulatovna, K. M., & Orifjonovich, O. A. (2023). COGNITIVE AND LINGUOCULTURAL CHARACTERISTICS OF METAPHORS. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(3), 849-854.
47. Sulaymonovna, Q. N., & Orifjonovich, O. A. (2023, May). XOLID HUSAYNIYNING ASARLARI TARJIMALARIDA KONSEPTUAL METAFORALAR TALQINI VA TAHLILI. In *Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes* (pp. 147-150).
48. Sulaymonovna, Q. N., & Orifjonovich, O. A. (2022). KONSEPTUAL METAFORALARNING LINGVOMADANIY HAMDA KOGNITIV

- XUSUSIYATLARI VA TIL TARAQQIYOTIDA TUTGAN ORNI. *Scientific Impulse*, 1(3), 594-600.
49. Sulaymonovna, Q. N., & Orifjonovich, O. A. (2022). KONSEPTUAL METAFORALARNING LINGVOMADANIY HAMDA KOGNITIV XUSUSIYATLARI VA TIL TARAQQIYOTIDA TUTGAN ORNI. *Scientific Impulse*, 1(3), 594-600
50. Ikhtiyorovna, K. G. Z. (2023). HOW TO ENHANCE SPEAKING AND READING SKILLS: STRATEGIES FOR IMPROVING SPEAKING AND READING SKILLS.
51. Karimova Go'zal Ikhtiyorovna. (2023). The 20th Century Saw a Significant Evolution and Expansion of the Fantasy Genre. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769)*, 1(10), 287–292. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/STEM/article/view/1950><https://grnjournal.us/index.php/STEM/article/view/1515>
52. Karimova Go'zal Ikhtiyorovna. (2023). Embracing Technological Changes for a Better Future . *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769)*, 1(9), 339–344. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/STEM/article/view/1510>
53. Karimova Go'zal Ikhtiyorovna. (2023). Fantasy as One of the Essential Genres of 21st Century. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769)*, 1(10), 544–551. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/STEM/article/view/2170>
54. Karimova, G. (2023). SKIMMING AND SCANNING. *Modern Science and Research*, 2(9), 334-335.
55. Karimova Go'zal Ikhtiyorovna. (2023). MASTERING THE ART OF EFFECTIVE SPEAKING AND READING: STRATEGIES FOR IMPROVING SPEAKING AND READING SKILLS. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(10), 32–38. <https://doi.org/10.37547/ijll/Volume03Issue10-06>
56. Qurbonova N.R., & Karimova Guzal Ikhtiyorovna. (2023). DEVELOPMENT OF FANTASY GENRE IN 20TH CENTURY. *Intent Research Scientific Journal*, 2(5), 1–5. Retrieved from <https://intentresearch.org/index.php/irsj/article/view/68>
57. Karimova, G. (2023). DEVELOPMENT OF FANTASY GENRE IN 20TH CENTURY. *Modern Science and Research*, 2(10), 67–71. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25307>
58. Karimova, G. (2023). DEVELOPMENT OF LITERARY CRITICISM IN ENGLISH LANGUAGE IN 20TH CENTURY. *Modern Science and Research*, 2(10), 411–413. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25308>
59. Karimova Go'zal Ikhtiyorovna. (2023). Valuable Teaching Methods for ESP Classes as a Key to Development of Students Knowledge. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769)*, 1(9), 372–377. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/STEM/article/view/1515>

60. Musayeva, A. (2023). MADANIYATSHUNOSLIK YONDASHUVI ASOSIDA TALABA-YOSHLARNING KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH. *Science and innovation*, 2(Special Issue 9), 97-99.
61. Караматовна, М. А. (2023). ФОРМИРОВАНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИИ ТЕОРИИ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ. Мусаева, А. (2023). РУССКИЙ ЯЗЫК В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ. *Современная наука и исследования*, 2 (4), 182–186.
62. Мусаева, А (2023). РУССКИЙ ЯЗЫК В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ. *Современная наука и исследования*, 2(4), 182-186 <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/19208>
63. Formation of Professional Communicative Competence in University Students through the Use of Innovative Technologies. Musaeva Amina Karamatovna. INTERNATIONAL JOURNAL ON ORANGE TECHNOLOGY. <https://journals.researchparks.org/index.php/IJOT>. e-ISSN: 2615-8140 | p-ISSN: 2615-7071. Volume: 5 Issue: 11 | Nov 2023.